

La evolución del término *locus* en la dialéctica: Platón, Aristóteles, Cicerón, Boecio y Rodolfo Agrícola

PILAR PENA BÚA
Universidad Católica de Ávila
pilar.pena@ucavila.es

RESUMEN

La criteriología de las fuentes y del saber teológicos, englobados tradicionalmente con el término *locis theologicas*, quiere responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones de empleo de las diferentes fuentes por las que la teología recibe su contenido? La idea de “lugar” proviene de Aristóteles; la recepción de su obra por Cicerón, Boecio y el humanista Rodolfo Agrícola contribuyó a que su función originaria fuese modificada. En el ámbito católico Melchor Cano entendió por “lugar” una fuente de argumentos de un cierto tipo definido; sin embargo entre los protestantes (Felipe Melanchthon) significa capítulo o artículo de doctrina. De la modificación y correspondiente evolución de los *Tópicos* aristotélicos, que se reflejarán en su uso teológico, versa el presente trabajo.

ABSTRACT

The criteria of the theological sources and knowledge, traditionally included under the term *locis theologicas*, wants to answer to the following question: which are the conditions of use of the different sources from which Theology receives its contents? The idea of ‘place’ comes from Aristotle; the reception of his work by Cicero, Boecius and the humanist R. Agrícola contributed to the modification of its original function. Whithin Catholicism, Melchor Cano understood by ‘place’ a source of arguments of a certain definite kind; however, among Protestants (Melanchthon) it means matter or article of doctrine. The present paper deals with the modification and corresponding evolution of the Aristotelian Topics, which will be reflected in their theological use.

INTRODUCCIÓN: EL EMPLEO DE LOS *LOCI* EN TEOLOGÍA

Con el apoyo de los *Tópicos* de Aristóteles se llaman lugares teológicos a los puntos de vista o criterios más generales en la epistemología y metodología teológicas. En Aristóteles se trata de la fundamentación dialéctica en contraste con la científica. Aquella se basa en enunciados universalmente reconocidos, que se llamaron más tarde *loci communes*. Sin embargo, se llevó a cabo un proceso de reformulación o adaptación de la obra del Estagirita que inició el proceso de transformación del concepto *locus theologicus*, de ello pretendemos ocuparnos en este trabajo.

Los *loci* se convirtieron en medios de ayuda para dominar multitud de conocimientos; han perdido su carácter *tópico* y son utilizados en casi todos los ámbitos. Se intenta, en cualquier tema, determinar los componentes necesarios así como los más importantes puntos de vista para, por medio de la utilización de esos *loci*, aplicándolos al material correspondiente, conseguir tanto la abundancia de material como también la mejor garantía de autenticidad¹. Así, se crearon tópicos jurídicos² y los *loci* se convierten pronto en reglas generales para el Derecho, en compartimentos para la clasificación de los materiales jurídicos. Las diferentes modificaciones que se efectúan proceden, en su mayoría, de los contactos con el humanista Rodolfo Agrícola y el reformador humanista Felipe Melanchthon.

Ese modo de comprender los *loci* pasó también a usarse en teología. El término *locus theologicus* no surge por primera vez en el siglo XVII, como sugiere O. Ritschl³, sino en 1490 de la mano del dominico Johan Herolt; y se comprendieron como los principales fragmentos y verdades fundamentales de la fe cristiana: hacen referencia al contenido de los puntos cardinales a partir de los que se permiten ordenar las verdades cristianas.

En ese sentido comprendió Erasmo los *loci theologici*. En su obra *Ratio perveniendi ad veram theologiam* recomendó a los teólogos atender a los *loci theologiae* para ordenar y resumir sus conocimientos: sirven de índices para la colección de material como medio mnemotécnico, para ordenar y encontrar de nuevo el material escogido. Esta concepción se convirtió para Melanchthon en decisiva en la primera edición de los *Loci* de 1521. En el reformador los *loci* contienen los puntos de vista fundamentales que sirven para la clasificación y ordenación, por tanto, para la sistematización de los materiales teológicos o bíblicos y también para su exégesis. Su función como método se sostiene en que ofrecen para la lectura de la Escritura los puntos orientativos, así como los medios de apoyo memorísticos que facilitan la búsqueda de los argumentos teológicos, es decir, los *loci* han perdido su carácter y función ori-

1 TROELTSCH, E., *Vernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon. Untersuchung zur Geschichte der altprotestantischen Theologie* (Göttingen 1891) 60.

2 Cf. LANG, A., *Die Loci Theologici des Melchior Cano und die Methode des dogmatischen Beweisen* (München 1925) 62.

3 Cf. *Ibid.*, 62.

ginarias (aristotélicas); si bien en la reelaboración de sus *Loci* de 1531 acentúa más el lado objetivo y sus *Loci* se vuelven más *especulativos*⁴.

Aún así, en épocas posteriores no retrocederían los intereses polémicos porque notoriamente en la teología protestante se desarrollaron para conseguir una elaboración sistemática de las auténticas doctrinas dogmáticas⁵. También en la teología católica se aceptó esta interpretación de los *loci* y, como *loci theologici*, se manejaron los puntos en litigio que enfrentaban a Roma y a Wittenberg. Sin embargo, a medida que los debates declinaron desapareció del ámbito católico esa concepción. Valoración distinta merece la obra de Melchor Cano *De locis theologicis*, cuyos *loci* formales, que no deben mostrarnos únicamente el contenido sino también la fuerza probatoria dogmática de las proposiciones teológicas, suponen una alternativa distinta a los *loci* materiales de Melanchthon.

1. LOS CAMBIOS DEL TÉRMINO *LOCUS* EN LA DIALÉCTICA

Los *Tópicos* de Aristóteles son la primera obra de su género, en ella el filósofo intentó crear un sistema para introducirlo dentro del arte de la dialéctica. Sus *tópicos* (*topoi*) son en su concepción una parte comprensiva del conocimiento, pero únicamente conciernen a la esfera de lo probable son, por tanto, una colección de puntos que ayudan a considerar las premisas probables, que garantizan solamente conclusiones probables, y a los concedió un orden al agruparlos bajo 'cuatro títulos' que, tiempo después Porfirio⁶, convirtió en cinco (*quinque voces*). Sus cuatro títulos son: *accidentes*, *género*, *propiedades* y *definiciones*. Esta división, sin embargo, no obedece ni se deriva de un genuino principio de división y tampoco se corresponde con una completa clasificación, lo que posteriormente provocaría que otros autores añadieran nuevos títulos a los propuestos por el Estagirita, que normalmente se cambian para añadirles el título de *loci*. De este modo, Porfirio habló de cinco títulos y los relacionó con las categorías aristotélicas; de ahí que en la dialéctica escolástica se sostuvieran en paridad con las categorías. Sin embargo, Aristóteles prohibió añadir los títulos a las categorías al establecer que cualquiera de los cuatro debía mantenerse bajo una de

4 Se distinguen tres períodos. En el primero (1521-35) utiliza el término *hypotyposes* como forma de aposición a *loci communes* en el título de los *Loci* de 1521 y en distintas ediciones. En 1522 y 23 titula la edición *hypotyposes theologica*, lo que muestra que consideró *hypotyposes* como sinónimo de *loci*, intercambiable con él. Estos términos pertenecen a la retórica. En el segundo período (1535-41) *hypotyposes* no aparece, pero continúa utilizando *loci communes*. Durante el tercer y último período que comienza en 1543 *hypotyposes* vuelve a ser omitido y usa con normalidad el título *Loci theologici* pero sin el adjetivo *communes*; este adjetivo vuelve a aparecer en 1558 si bien es con frecuencia considerado como *praecipui*. La sucesión de títulos comprende, por tanto, *Loci communes seu hypotyposes* hasta 1535; *Loci communes* hasta 1541; *Loci communes, Loci praecipui* o, simplemente, *Loci* desde 1543.

5 Por ejemplo, CALOV, A., *Systema locorum Theologicorum* (1655).

6 A Porfirio se le debe la sistematización de los predicables, fijándolos en tres esenciales: *género*, *especie* y *diferencia*, y dos no esenciales: *propio* y *accidente*.

ellas⁷. Por otro lado, es evidente que Aristóteles buscaba en la dialéctica un punto de mira que le condujese a la verdad; pero las proposiciones dialécticas sólo se pueden aproximar a la verdad de manera inexacta, es decir, la certeza o exactitud quedaban fuera de su dominio.

El Estagirita no pensó en sus *Tópicos* como su más sólida realización, los *Tópicos* y las refutaciones sofísticas, que a ellos conciernen, son sólo parte del *Organon*. La parte más fundamentada del *Organon* la engloban los *Analíticos anterior* y *posterior*. Si los *Tópicos* conciernen a la dialéctica, o a las proposiciones probables, los *Analíticos* (sobre todo, los posteriores) pertenecen al conocimiento cierto. Esta diferenciación nos coloca ante una de las cuestiones más genuinamente aristotélicas: la diferencia entre certeza y posibilidad, entre conocimiento y opinión. El filósofo tiene la convicción de que la ciencia es posible, que el conocimiento es notablemente distinto de la opinión. Es indudable que antes de Aristóteles otros han mantenido este convencimiento, pero el Estagirita fue el primero en desarrollar un sistema silogístico por el cual se hace posible afirmar lo verdadero o, mejor, lo necesariamente verdadero, desde unas premisas probables y, por tanto, también falsas.

1.1. EL PUNTO DE PARTIDA

Lo hasta aquí expuesto hace referencia a la posición que denominaremos *tradicional*, y que se ha mantenido respecto a la concepción aristotélica de los *Tópicos*. Se podría resumir siguiendo las palabras de Breen: "Aristóteles no situó bajo el encabezamiento de la *Lógica* o *Analíticos* la dialéctica. Aquéllos pertenecen al *Organon* porque por *Organon* entendió un instrumento que únicamente le es familiar en orden a mediar con la filosofía, es decir, únicamente está atento a la distinción fundamental entre probabilidad (y falsedad) y certeza (...)"⁸.

No obstante, la historia del concepto *topos*, que ha sido uno de los deseos más urgentes de la investigación, está todavía hoy en día pendiente o, al menos, cuestionada; debido no tanto a la aridez y fragilidad de los materiales que componen las pesquisas cuanto a que esa indagación no puede ser abordada al margen de una completa y minuciosa interpretación de la retórica⁹. Si nos atenemos a ello constataremos que tradicionalmente el aspecto histórico filosófico ha sido descuidado y está necesitado de revisión. Esta observación es especialmente válida para el desarrollo que la dialéc-

7 Cf. FAUST, A., 'Die Dialektik Rudolf Agricolas. Ein Beitrag zur Charakteristik des deutschen Humanismus', *Archiv für Geschichte der Philosophie* 27 (1922) 120-121; BREEN, QU., 'The terms "loci communes" and "loci" in Melanchthon', *Church History* 16 (1947) 198.

8 "It is evident that it would not occur to Aristotle to put the *Logic* or *Analytics* under the heading of dialectics. They are both in the *Organon* because by *Organon* he means an instrument with which one must be familiar in order to deal with philosophy. That is, one must be aware of the fundamental distinction between probability (and falsity) and certainty (...)". BREEN, QU., 'The terms "loci communes" and "loci" in Melanchthon', *op. cit.*, 199.

9 Cf. EMRICH, B., 'Topik und Topoi', BAEUMER, M.L. (ed.), *Toposforschung. Wege der Forschung* 395 (Darmstadt 1973) 229.

tica ha tomado en sus diversas relaciones con la lógica durante la Edad Media, y que a penas han sido examinadas¹⁰. El diagnóstico deficitario ha llevado a que en los últimos treinta años se haya prestado especial atención a este capítulo, que se ha traducido en una detallada interpretación de aquella tradición que se formó en la Edad Media dependiente de los tópicos aristotélicos, ciceronianos y boecianos¹¹.

Sin embargo, no afirmamos que la división que se establece entre conocimiento con validez necesaria y conocimiento con validez probable, ciencia y dialéctica no deba ser declarada. Que el conocimiento científico requiere fijeza, estabilidad y necesidad de los objetos en los cuales se basa su certeza; que sólo puede llegar a constituir ciencia el conocimiento intelectual y no el sensitivo, sujeto a la mutación de las cosas; que tampoco constituye ciencia el conocimiento que llega solamente hasta la opinión ya que aquélla llega hasta sus esencias, las expresa en definiciones y las explica por sus causas no es, por supuesto, negado. Simplemente partimos de una interpretación no sistemática: no tenemos en cuenta, en principio, las divisiones, para admitir una interpretación basada en un desarrollo histórico. Ello nos conduce a declarar que las concepciones aristotélicas han sufrido una evolución, para así prestar atención a la obra existente del filósofo y realizar un análisis de sus contenidos sin que las diferencias procuradas para las interpretaciones en otras obras nos lleven al desconcierto.

2. EL INSTRUMENTARIO DIALÉCTICO DE LOS *TÓPICOS* ARISTOTÉLICOS

2.1. EL TRASFONDO DE LOS *TÓPICOS* ARISTOTÉLICOS: LA DIALÉCTICA EN LOS PRESOCRÁTICOS Y EN PLATÓN

Pese al preeminente significado de Aristóteles cuya obra *Tópica* puede ser considerada como el fundamento escriturístico de la dialéctica¹², el origen de ésta es más antiguo. La posición que gracias a Aristóteles ha conseguido la dialéctica documenta un determinado eslabón del desarrollo de la misma y supone la reacción contra un estadio precedente. El origen de la dialéctica se encuentra en los presocráticos¹³, cuya capacidad para el *ars disserendi* con su sorprendente poder de convicción y persuasión y su ya conocida argumentación retórica, convirtiendo lo inverosímil en creíble, les aportaron del mismo modo admiración y rechazo. La proliferación de la dialéctica para la historia de la filosofía caminó de la mano de Zenón de Elea (nació en Elea

10 Cf. BOEHNER, PH., *Medieval Logic* (Manchester 1952) 95s. "Die Lehre von den *loci dialectici* gehört zu den am wenigsten untersuchten Gebieten der mittelalterlichen Logik." PINBORG, J., 'Topik und Sillogistik im Mittelalter', HOFMANN, L.-SCHEFFCZYK, L.-FEIEREIS, K. (ed.), *Sapienter ordinare*, FS E. Kleineidam (Leipzig 1969) 157.

11 Cf. el tratado de GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics in the Middle-Ages* (München-Wien 1984) especialmente las páginas 442-448.

12 Cf. BORNSCHEUER, L., 'Topik', *RDL* IV, 454. Más información en PRANTL, C., *Geschichte der Logik in Abendlande*, I-II-II (Leipzig 1927); WIELAND, W., *Die aristotelische Physik* (Göttingen 1962); ACKRILL, J., *Aristoteles* (Berlin-New York 1985).

13 Cf. HIRSCHBERGER, J., *Geschichte der Philosophie*, I (Freiburg 1984) 36-38.

hacia el 504), cuya figura argumentativa se caracteriza por la *reductio ad impossibilem*¹⁴.

La concepción de la dialéctica que aportó Platón debe ser entendida como reacción ante ese modo de proceder que, por medio del efectismo retórico, pretendía atraer y convencer a la multitud. Sin embargo, para Platón lo decisivo no depende de la incautación, por medio del poder retórico de convicción, del aplauso del gentío independientemente del contenido de lo anunciado, sino de una correcta y fundamentada argumentación fruto del conocimiento. Así, concibió la dialéctica como un proceder con validez universal y aplicación general, que debe facilitar hablar de cualquier tema logrando de este modo que el tratamiento sea verdadero¹⁵.

Ese objetivo en pro de la autenticidad tiene en la concepción de la dialéctica platónica no únicamente un lado lógico sino también metafísico: la estructura de la realidad traza el marco dentro del cual esas operaciones lógicas pueden conducirnos a unos resultados seguros. Platón presupone que la composición de la realidad está jerárquicamente estructurada y el verdadero sentido lo encuentra en las ideas, cuya cima es la idea del bien.

Como concepto general la idea es además género y tipo y, por eso, ha asociado a su alrededor otros conceptos. Precisamente de esa asociación o entrelazamiento de los conceptos se ocupa el objeto de la dialéctica¹⁶. Las operaciones dialécticas, que deben conducirnos a conocimientos seguros, tienen dos orientaciones en las que las interdependencias temáticas pueden medir sus pasos argumentativos dentro de esa realidad estructurada: esto puede ocurrir, por un lado, 'de abajo hacia arriba' o ascendente, de forma que eliminando las diferencias se reduce la multiplicidad confusa a la unidad concreta y, por otro, descendente, que consiste en dividir un concepto general en sus distintas especies hasta llegar a la especie indivisible en la cual se halla la forma propia del objeto que se trata de comprender.

Por este proceder se conduce la dialéctica en sentido estricto. De ese modo se consigue la idea del bien que, posteriormente, servirá como nuevo punto de partida que nos permite llegar, atendiendo a las diversas relaciones, a un conocimiento cierto de la realidad. Platón dirige su dialéctica no tanto en torno al contenido y relaciones lógicas de los conceptos, sino más bien alrededor del logos como hipótesis, como fun-

14 "En realidad, Zenón se proponía demostrar con argumentos *ad hominem* que si la doctrina del ser único, continuo e inmóvil de Parménides parece inconcebible, más inconcebible todavía resulta la del ser múltiple, discontinuo y móvil compuesto por infinitos indivisibles. Para ello adopta el procedimiento de la reducción *ad absurdum*, deduciendo consecuencias de las premisas de sus mismos adversarios". FRAILE, G., *Historia de la Filosofía*, I (Madrid 1990) 192; cf. KNEALE, W., *The Development of Logic* (Oxford 1962) 7s.

15 Cf. GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics*, op. cit., 15s; más información sobre la dialéctica en Platón en HIRSCHBERGER, J., *Geschichte der Philosophie*, I, op. cit., 106-108. 115s.; MÜLLER, A., 'Dialektik', *HWP* II, 168-170.

16 "Als allgemeiner Begriff ist die Idee dann aber auch Gattung und Art und ist damit verknüpft mit unter-über-und nebengeordneten anderen Begriffen. Diesen Verflechtungen der Begriffe (...) nachzugehen ist Sache der Dialektik." HIRSCHBERGER, J., *Geschichte der Philosophie*, I, op. cit., 106.

damentador del sentido¹⁷. Su dialéctica se sitúa al servicio de su metafísica y se convierte en la base de la ética, la pedagogía y la política. La dialéctica se muestra en Platón como la única ciencia verdadera y universal¹⁸.

2.2. ESENCIA Y FUNCIÓN DE LOS TÓPICOS EN ARISTÓTELES

El acceso a los tópicos aristotélicos se busca partiendo de la dialéctica platónica, puesto que puede tenerse la impresión de que el Estagirita ha repartido los dos modos de argumentación platónica, ascendente y descendente, en el ámbito de su *Organon* sobre los Tópicos, por un lado; y en la *Analítica*, por otro. Con ello se diferenciaría lo que ya hemos expuesto, a lo que hemos denominado concepción tradicional: un modo de proceder en los Tópicos concerniente a los fundamentos para las discusiones y la doctrina, y la *Analítica*, donde el filósofo daría cuenta de la epistemología científica propiamente dicha. Así, se señala al mismo tiempo una valoración: la *Analítica* trata de los conocimientos establecidos racionalmente que por su contenido aspiran a ser principios seguros y pueden reclamar, por ello, una validez necesaria; mientras que los Tópicos se ocuparían de establecer el conocimiento sobre una autoridad, que se toma como punto de partida reconocido, para conducirnos sólo a una validez probable.

Sin embargo, la clasificación teórica científica de los tópicos aristotélicos que intentamos fundamentar entiende que una mirada a la estructura de la comprensión de la ciencia en Aristóteles¹⁹ y a su función, orientada por medio de principios, permite colocar juntas a la *Dialéctica* y los *Analíticos* o, mejor dicho, no obviar sus relaciones para entender a ambos como procederes complementarios. El empleo de los *topoi* no debe conducirnos sólo a afirmar que con ellos se logran mejores proposiciones para organizar los debates. Los *topoi* no facilitan exclusivamente el peso o medida de los puntos de vista para conducirnos a un progreso en el conocimiento. La dialéctica puede posibilitar también la búsqueda y examen de los principios científicos²⁰. Una ciencia no puede probar científicamente sus mismos principios, sino que tales principios deben ser buscados para ser pretendidos y, dado el caso, examinarlos para, final-

17 "La dialéctica procede también estableciendo hipótesis, cuya mejor comprobación consiste en deducir rigurosamente consecuencias de ellas, hasta llegar a verlas confirmadas o tener que sustituirlas por otras que nos vayan aproximando cada vez más a la verdad y al principio incondicionado y superior a las hipótesis." FRAILE, G., *Historia de la Filosofía*, I, op. cit., 312.

18 "Así entendida la dialéctica (...) queda perfectamente resuelto el problema de la ciencia, elevando los conocimientos de su particularidad, movilidad, contingencia y temporalidad ontológicas al orden de la universalidad lógica, suficiente para dotarlos de la estabilidad y la necesidad requeridas por el conocimiento científico." *Ibid.*, 313-314; cf. GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics*, op. cit., 16.

19 Nos basamos fundamentalmente en ACKRILL, J.L., *Aristoteles*, op. cit., 140-158; RAN-

DALL, J.H., *Aristotle* (New York 1960) 32-58.

20 Cf. ACKRILL, J.L., *Aristoteles*, op. cit., 165.

mente, aceptarlos: por eso la dialéctica se muestra como un modo de procedimiento adecuado y puede hablarse de un uso científico de la misma²¹.

¿Qué entendió Aristóteles con el término *topos*? En sus *Tópicos* no hay ninguna definición; la impresión es que nunca llegó a una conclusión definitiva referente a la determinación del concepto²². Una posible explicación para esta situación entiende que el concepto *topos*, como *terminus technicus*, fue presupuesto en Aristóteles; puede ser que el Estagirita aceptara el arte memorístico o mnemotécnico por medio del cual son unidos pensamiento y lugar para facilitar así una nueva localización²³.

Los investigadores desean llegar a una mejor comprensión de los *topoi*, puesto que tal acercamiento es recomendable para entender el fundamento de la praxis en los debates. El tema de una discusión dialéctica es un problema que se permite formular como cuestión alternativa. Intentaremos ilustrarlo: uno de los participantes en un debate presenta su respuesta en forma de tesis; de este modo su estrategia en la discusión es conocida más tarde, es decir, la búsqueda de los principios plausibles que su interlocutor puede aceptar y, consecuentemente, mostrar que esos principios forman las condiciones previas por medio de las cuales se pueden deducir concluyentemente sus tesis. Por consiguiente, no se buscó una relación científica que posibilitara la negación de las tesis a debate, sino que se buscaron las condiciones que, también, posibilitarían una aceptación por parte del interlocutor. La orientación no está centrada tanto en el tema y las relaciones del mismo, cuanto en el interlocutor y su conocimiento del tema que le ha sido brindado partiendo de declaraciones generalmente reconocidas; si bien, para que el interlocutor acepte los principios plausibles, se tendrán que probar las tesis expuestas como respuesta a las cuestiones planteadas.

La búsqueda adecuada, es decir, situar las premisas verosímiles al servicio de cualquier cuestión es, sencillamente, la característica de los *Tópicos*, del mismo modo que el predicado puede ser ligado con el sujeto tal como ocurre en las tesis presentadas²⁴.

Aristóteles tomó en consideración para los *predicables* cuatro posibilidades, que expresan los diversos modos según los cuales un predicado universal puede ser atribuido a un sujeto, o las diferentes relaciones en que un concepto universal puede hallarse respecto del sujeto del cual se predica. O bien interpretó el predicado en referencia al sujeto dando lugar a la correspondiente *definición* (expresa la esencia de una cosa y es convertible con ella: hombre=animal racional), o a la *propiedad* o lo *propium* (que no expresa la esencia, sino algo que conviene necesariamente a la esencia y solamente a esa esencia), o al *género* y la *diferencia* (que no son coextensivos con el sujeto, pero forman parte de los atributos comprendidos en la definición), o, por

21 "This Aristotle calls the 'scientific' use of dialectic." RANDALL, J.H., *Aristotle, op. cit.*, 43.

22 Cf. GREEN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics, op. cit.*, 28.

23 Cf. STUMP, E., *Boethius's De topicis differentis* (Ithaca-London 1978) 16.165s.

24 Cf. *Ibid.*, 178; GARDEIL, A., 'Lieux théologiques', *Dictionnaire de Théologie Catholique* IX, 742.

último, al *accidente* (que no es ni género, ni propiedad, ni definición, pero puede pertenecer, o no, al sujeto; por ejemplo, estar estudiando o haciendo el vago).

Ahora los cuatro *predicables* podrían ser formulados como declaraciones generales. Un ejemplo que se remonta a Aristóteles: en sentido lógico, como modos distintos de concebirse y predicarse el ser, todas las categorías se refieren, con analogía de atribución, al concepto generalísimo de Ser, del cual son determinaciones analógicas. Con ello se ha dado, atendiendo al tema u objeto, una *regla* que ha encontrado aprobación en todos los versados en lógica, y que permite ser coordinada con una *instrucción*: la verificación que nos conduciría a saber si un concepto debe caer bajo un determinado género no es otra cosa que lo atribuible al *predicable* en tanto que, como afirmamos, expresan los diversos modos según los cuales un predicado universal puede ser atribuido a un sujeto, o las diferentes relaciones en que un concepto universal puede hallarse respecto del sujeto del cual se predica.

Ambas, la *regla* y la *instrucción*, nos ofrecen los aspectos lingüísticos en los que se colocaron los *topoi* aristotélicos. La regla falta en algunas ocasiones, la instrucción no. Por eso, en la interpretación histórica ese doble aspecto de los *topos* condujo, en ocasiones, a una identificación bien con una o con la otra, y surge la posibilidad de buscar, para la interpretación de los *topoi*, apoyos en la *Retórica* aristotélica; el mismo texto de los *Tópicos* deja abierta la cuestión²⁵.

En los *Tópicos* encontramos una definición vana de *topoi*, por eso en la *Retórica* se busca un punto de partida: un *topos* es aquél en cuyo ámbito recaen muchos 'entimemas'. El término 'entimema' señala una deducción abreviada: "Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal". Una de las premisas puede ser omitida; en nuestro caso podemos decir: 'todos los hombres son mortales'. Para la validez de las conclusiones, no obstante, no se ha presupuesto sólo la verdad de la premisa obviada, sino también una regla formal y, con ella, un *topos*: "lo que es válido para el conjunto de las categorías, lo es también para cualquier individuo de esa categoría". Aún cuando los *topoi* se formularon de ese modo, en su conjunto se aproximan a lo que Aristóteles pensó de los principios de la ciencia: a pesar de que el Estagirita no señaló sus principios como *topoi*, es válido que los *topoi* y los principios "sólo se diferencian por la extensión y el ámbito de autoridad; pero no en lo referente al tipo conceptual"²⁶. Ambos son, en la interpretación de Wieland, "*Reflexionsbegriffe*", elaboraciones conceptuales a través de cuya aplicación se pueden encontrar o formar conceptos con un significado concreto²⁷.

Si arriba como ejemplo aducimos una regla formal que es válida para el conjunto de las categorías, y también válida para cualquier individuo singular de esa catego-

25 Cf. GREEN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics, op. cit.*; 23s.; PATER, W.A., 'Les *Topiques* d'Aristote et la dialectique platonicienne', *Thomistische Studien* 10 (1965) especialmente 101-117.

26 "Nur dem Umfang und dem Geltungsbereich nach unterschieden sind, aber nicht hinsichtlich des begrifflichen Typus." WIELAND, W., *Die aristotelische Physik, op. cit.*, 203.

27 Cf. *Ibid.*

ría; si tiene carácter inequívoco (claro), por tanto, carácter metalingüístico; entonces se formula una reflexión sobre relaciones conceptuales. Por otro lado, si se permite atendiendo a las elaboraciones conceptuales, que lo que es válido para la categoría también lo es para todo individuo subordinado a esa categoría; entonces la argumentación formulada 'todos los hombres son mortales' nos facilita deducir que también Sócrates es mortal.

Así se ha encontrado aquel concepto que se refiere a los *topoi* presentados por Aristóteles y a una mejor caracterización de su función: con ellos Aristóteles debió haber pensado en tener a disposición esos puntos de vista generales para ayudar en los debates, es decir, únicamente esos puntos de vista más generales son señalados por el Estagirita como *topoi*²⁸. Desde esos puntos de vista se permite luego, en un paso ulterior, encontrar argumentos específicos; sin embargo esta posición no resulta evidente para Stump, a saber, no acepta que Aristóteles contara con que el dialéctico presentara en esos *topoi* todos los *topoi* o, mejor, que se recorran todos los *topoi* para hacer frente a un problema concreto y así darle solución hallando un argumento necesario. Aristóteles en los *topoi* que presentó señaló, más bien, cómo para los distintos tipos de predicados son aptos los puntos de vista, y poder encontrar en la sucesión el argumento útil (lo que no excluye que un dialéctico, pasado el tiempo, disponga de un repertorio conocido de *topoi*). Sus *Tópicos* pueden ser entendidos además como iniciación a la lógica de los predicados, es decir, como iniciación al arte del funcionamiento del lenguaje²⁹.

Desde Aristóteles se han establecido próximas relaciones entre *Tópicos* y *Retórica*. Las relaciones que hemos indicado (la cuestión, la discusión de la tesis, los tipos de predicados, los *topoi*, su ayuda para encontrar los argumentos, conclusiones dialécticas) no pueden ser consideradas partiendo sólo de los puntos de vista lógico teóricos, es necesario también contar con los retóricos prácticos. Así aprovechó Aristóteles el tema de los *topoi* en la *Retórica*. En la *Retórica* no encontramos sólo una transcripción del concepto *topos*, sino también una enumeración de 28 *topoi*; además hallamos un término que en la historia de la dialéctica siempre se ofreció como punto de referencia de los conocidos *loci communes*. Mientras Aristóteles en sus *Tópicos* se distanció de los sofistas, diferencia en la *Retórica* los generales *topoi koinoi*, que pueden ser empleados para cualquier tema, de los específicos *topoi idioi*³⁰.

28 "Nur diese allgemeinsten formalen Gesichtspunkte bezeichnet Aristoteles als *topoi*." *Ibid.*; "ein zur Gewinnung neuer Diskussionsargumente empfehlenswerter Gesichtspunkt." BORNSCHEUER, L., *Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft* (Frankfurt 1976) 29; cf. RISSE, W., 'Dialektik', *HWP* II, 165.

29 Cf. STUMP, E., *Boethius's De topicis differentiis*, *op. cit.*, 178.

30 Cf. GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics*, *op. cit.*, 24s; EMERICH, B., 'Topik und Topoi', *op. cit.*, 220; STUMP, E., *Boethius's De topicis differentiis*, *op. cit.*, 170.

3. TÓPICOS Y DIALÉCTICA EN MARCO TULIO CICERÓN

Los tópicos de Aristóteles, entendidos como iniciación a la lógica de los *predicables* y, así, a la búsqueda de los *topoi*, son posteriormente conducidos al servicio en los debates. Esa limitación de su misión es interpretada como proceder de ayuda para la dialéctica. Esto supuso que en la dialéctica se diera la posibilidad de acentuar o bien la búsqueda de los *topoi*, o bien su empleo. Cicerón (106-43), pensador poco original en su conjunto, tomó ante esa alternativa una clara decisión que expone en sus obras, con un marcado carácter retórico, *De inventione* y *Topica*.

Las circunstancias bajo las que surgieron sus *Topica* van unidas a la singular concepción que de ellos tiene. Stump ha subrayado que las alusiones de Cicerón al Estagirita no deberían ser entendidas como que el romano intentó en la redacción de la obra hacer un comentario a los *Tópicos*³¹; por otro lado, el hecho de que Cicerón no mencionara al comienzo de la obra a la figura representativa de los tópicos indica que éstos habrían llegado a él por otras fuentes³². Dedicó su obra al jurista G. Trebatius Testa que favorecería su aceptación promoviendo el interés por el aspecto práctico de la misma. Cicerón tomó partido filosófico: se situó de parte de los estóicos que habían ofrecido una dialéctica dependiente de los debates de manera que, aquella parte que concernía a la búsqueda de los argumentos pertinentes, fue desatendida³³. Presentó ambas partes por medio de conceptos, cuyo uso encontramos también en el teólogo dominico Melchor Cano: *pars inveniendi* y *pars iudicandi*. Pero Cicerón también se desmarca de los estóicos: quiere comenzar la ordenación del material atendiendo a aquella parte que sirve a la búsqueda de los argumentos (*inventio*). A pesar de ello nos propone una nueva concepción de la función de los tópicos aristotélicos: a diferencia de Aristóteles Cicerón no habla de buscar los *loci* adecuados, sino que presupone el conocimiento de los *loci* para la *inventio*. No se tienen que buscar los *topoi* adecuados, sino que presuponiendo que los *loci* son conocidos, los argumenta³⁴.

31 Cf. *Ibid.*, 20-22;

32 Sostiene que la doctrina de Cicerón proviene de Atenas, concretamente, de Antíoco de Ascalón. Cf. *Ibid.*, 23. 205-214. "Las controversias entre estóicos y académicos desembocan finalmente (...) en un ambiente general de eclecticismo, que prevalece en el siglo II antes de Cristo. Las principales escuelas, con excepción del epicureísmo (...) atenúan las actitudes demasiado rígidas y dogmatistas, buscando términos comunes de coincidencia. Los representantes más notables de esta actitud son los académicos Panecio, Posidonio, Filón de Larisa y Antíoco de Ascalón. Esta fase de eclecticismo coincide con la introducción de la Filosofía griega en el mundo romano." FRAILE, G., *Historia de la Filosofía*, I, *op. cit.*, 574.

33 "Cum omnis ratio diligens disserendi duas habeat partes, unam inveniendi, alteram iudicandi, utriusque princeps, ut mihi videtur, Aristoteles fuit. Stoici autem in altera elaboraverunt; iudicandi enim vias diligenter persecuti sunt ea scientia, quam *dialectikon* appellant, inveniendi artem, quae *topoik* dicitur, quae et ad usum potior erat et ordine naturae certe prior, totam reliquerunt. Nos autem, quoniam in utraque summa utilitas est et utramque, si erit otium, persequi cogitamus, ab ea quae prior est, ordiemur." *Topica*, 2,6.

34 "Ut igitur earum rerum, quae absconditae sunt, demonstrato et notato loco facilis inventio est, sic, cum pervestigare argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic enim appellatae ab Aristotele sunt eae quasi sedes, e quibus argumenta promuntur." *Ibid.*, 2,7.

Presenta también otra diferencia con el Estagirita en la concepción de los *loci* al presentarlos con 'rodeos': *quasi sedes, e quibus argumenta promuntur*³⁵. En otro lugar habla de *sedes argumenti*³⁶, después de *sedes et quasi domicilia omnium argumentorum*³⁷. En esas *divagaciones* se percibe claramente el carácter metafórico representado por la anteposición de *quasi* o *tamquam*, y, a la vez, se confirma la marcada connotación de 'localidad' que aporta al *locus*³⁸. Por último, encontramos en Cicerón el término *loci communes*³⁹, ellos facilitan al orador no aspectos formales, sino temáticos y de significado; permiten al disertador conducir al auditorio hacia sus convicciones, y así se efectúa un giro hacia lo lingüístico que cristalizó fecundamente en Felipe Melanchthon.

Unido a la pretensión ciceroniana de los *loci* se encuentra el hecho de su numeración, comprensibilidad y clasificación. Más importante que el número de *loci* es su clasificación en dos grupos. Cicerón diferenció relaciones en el objeto material del discurso y por eso diversificó los puntos de vista: aquéllos que pueden ser unidos con el objeto y los que no necesariamente participan de esa unión y que se mantienen externos al objeto⁴⁰. Lo ilustraremos con un ejemplo: la cuestión planteada es 'si Julio César es mortal'. Puede responderse mientras sea cierto lo predicado sobre la categoría (hombre), y si a esa categoría va unida necesariamente el distintivo que se le ha puesto (mortal). La categoría nos brinda un punto de partida que forma parte de la categoría misma, es decir, el hecho de que Julio César sea un hombre confirma argumentativamente su mortalidad. Otra cuestión es si 'Julio César conquistó las Galias'. Aquí la certeza no se confirma por el tema mismo, como en el caso anterior, por eso son necesarias otras relaciones y otros puntos de vista. Ese punto de vista podría ofrecerlo, por ejemplo, una historiografía fiable. No guarda una relación esencial con un determinado hombre, por lo tanto, su punto de partida será exterior (*extrinsecus*). Sin embargo, también con la ayuda de esos puntos de vista se pueden conseguir argumentos adecuados para responder a la cuestión. El ejemplo que hemos empleado permite que lo que dijo Cicerón sobre tales argumentos conseguidos exteriormente sea razonable y, lo que es más importante, esos argumentos se toman sobre la base de una garantía humana, por consiguiente, son alcanzados *ex auctoritate*⁴¹ (*pensemos en Melchor Cano*).

Cicerón por medio de la señalización del *locus* (por ejemplo, *a toto, ab auctoritate, etc.*) dió nombre a un ámbito temático o a una relación que facilita la búsqueda

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*, 2,8.

37 *De oratore*, 2,162.

38 Sobre el carácter metafórico en Cicerón, cf. GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics*, *op. cit.*, 45.

39 *De oratore*, III, 106,466.

40 "Sed ex his locis in quibus argumenta inclusa sunt, alii in eo ipso de quo agitur haerent, alii adsumuntur extrinsecus." *Topica*, 2,8.

41 "Quae [argumenta] autem adsumuntur extrinsecus, esa maxime ex auctoritate sumuntur." *Ibid.*, 4,24.

y formulación de argumentos para responder: los *loci* son *sedes, e quibus argumenta promuntur*; no tienen, como los tópicos aristotélicos, una forma lingüística correspondiente a una *regla* o a una *indicación*, son denominaciones o nombres etiquetados.

La diferencia entre los tópicos de Cicerón y los de Aristóteles se sitúa, por tanto, en que los del primero no tienen forma de principios sino que son 'nombres guía' colocados bajo un envoltorio de proceder argumentativo⁴². La situación teórica de los tópicos, que Aristóteles efectuó por medio del término *endoxon* (probable), la suprimió Cicerón y de ahí que en Boecio, en Pedro Hispano, en Rodolfo Agrícola, lo probable no juegue un papel determinante. Lo que para el Estagirita representa la diferencia entre argumentación científica y dialéctica al romano no le interesa. Debido a ese desinterés Lang hace una observación crítica: "Cicerón subestimó el carácter dialéctico de los *topoi* aristotélicos y confundió el problema científico y dialéctico"⁴³.

El rasgo de los *loci* ciceronianos es su capacidad práctica (practicabilidad): se prestan a la ayuda mnemotécnica para la colección del material que posteriormente utilizará el orador, son un recetario. Los aristotélicos, en cambio, están empeñados en el arte de buscar argumentos útiles partiendo de un examen crítico. Y, finalmente, tenemos que constatar que Cicerón no entiende los *loci* sólo como una teoría de argumentación lingüística, sino como preparación de grupos de *loci* que manejan los oradores como un potente arsenal argumentativo⁴⁴.

4. A.M.T.S. BOECIO Y LOS TÓPICOS EN LA EDAD MEDIA

El gran mediador entre el mundo antiguo y la Edad Media fue Ancius Manlius Torquatus Severinus Boethius (ca. 480-524/5)⁴⁵, y en esa mediación se incluyen la dialéctica y los tópicos. No nos referimos únicamente a su traducción de las obras de Aristóteles, sino también al comentario extraviado de los *Tópicos* de Aristóteles en su comentario *In Ciceronis Topica* y, especialmente, a *De topicis differentiis*, obra que se estableció como manual durante siglos y que ejerció un notable influjo en la concepción de la dialéctica. En *De topicis differentiis* intenta Boecio unir dos tradiciones: la ciceroniana y una traducción de los *Tópicos* que encontró en el comentario a Aristóteles de Temistio⁴⁶.

42 "un ensemble d'arguments apparentés, munis d'une fiche spéciale" así señaló Gardeil el hecho de que Cano señalara que su concepto de locus lo había recibido de Cicerón. GARDEIL, A., 'Lieux théologiques', *op. cit.*, 742.

43 "Cicero den dialektischen Charakter der Topik überhaupt verkannt und wissenschaftliche und dialektische Probleme vermengt hat." LANG, A., *Die Loci Theologici des Melchior Cano*, *op. cit.*, 58.

44 "Die Topik bildet 'das Mittel, durch welches die Rhetorik in gewissem Grad logisch aufgestutzt werden kann." *Ibid.*

45 Una biografía la ofrecen STUMP, E., *Boethius's De topicis differentiis*, *op. cit.*, 13-15; GRABMANN, M., *Geschichte der scholastischen Methode*, I (Freiburg 1909) 148s.

46 "Temistio (h. 320-390 p. J.C.), natural de Paflagonia. Retórico eminente (...) Se mantuvo en el paganismo, pero fue muy estimado por San Gregorio Nacianceno. El emperador Constantino lo nom-

Cicerón influyó en Boecio, que consideró los *loci* como *sedes argumenti*; en ambos son denominaciones (nombres) y en ambos encontramos una enumeración. Se constata ya la diferencia con Aristóteles. Sin embargo, la concepción boeciana de los *loci* como *sedes argumenti* no es simplemente un calco de la ciceroniana; su conocimiento del Estagirita es amplio si bien Boecio diferenció en sus *loci*, por una parte, una *maxima propositio (maxime)* y, por otra, una *differentia maximae propositionis*⁴⁷. Esta última contiene la forma lingüística, es una etiqueta (por ejemplo, a *definitione*) bajo la que se concentran una o varias proposiciones y así poder diferenciarlas de otras *maxima propositio*. Por lo que a su origen concierne Pinborg mantiene que podría ser un regreso a Cicerón a partir del comentario de Teofastro (h. 388-288/6 a.C.) a Aristóteles, en él esas etiquetas también actúan como características para los lugares por las que pueden ser hallados argumentos adecuados y que Boecio señala como *notas o titulus*.

Las *maximae propositiones* (por ejemplo, el *locus a definitione* coordina *cui generis definitio con convenit, id eius, cuius ea definitio est, species non est*) contienen las declaraciones generales; el modo como Boecio describe sus máximas permite suponer que piensa en los axiomas aristotélicos⁴⁸; por otro lado, no se debe omitir que entre el modo como describe sus máximas y el carácter que presentan existen diferencias: la descripción de sus máximas tendría que ser semejante a la evidencia de los principios aristotélicos; pero en realidad forman un conjunto muy heterogéneo⁴⁹. Su función se mantiene en que indican el fundamento de la validez para, sobre la base del *locus* correspondiente, realizar la argumentación. Así como Boecio fijó, siguiendo a Cicerón, el *locus* como *sedes argumenti*, así también la definición del argumento como *ratio rei dubiae faciens fidem* la establece afirmando que es necesario diferenciar entre *argumentatio* (la argumentación realizada) y *argumentum* (contiene el significado de la primera)⁵⁰. La conclusividad del argumento depende del proceder de la argumentación por eso, si se encuentra un medio o concepto adecuado se iguala la

bro senador, y Teodosio, prefecto de Constantinopla (384). Escribió paráfrasis a Platón, que se han perdido. Se conservan comentarios a los *Analíticos posteriores*, *Física*, *De anima*, *De caelo* y al XII de la *Metafísica*. Se caracteriza por su tendencia ecléctica, aspirando a conciliar Platón y Aristóteles, pero prevalece su estima hacia el segundo." FRAILE, G., *Historia de la Filosofía*, I, op. cit., 651-652.

47 Cf. GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics*, op. cit., 45.

48 *Ibid.*, 42.62.

49 *Ibid.*, 62.

50 "Non vero idem est argumentum et argumentatio: nam vis sententiae ratioque ea quae clauditur oratione cum aliquid probatur ambiguum, argumentum vocatur; ipsa vero argumenti elocutio, argumentatio dicitur. Quo fit ut argumentum quidem virtus, et mens argumentationis sit atque sententia; argumentatio vero, argumenti per orationem explicatio." *De topicis differentiis*, I (PL 64, 1174 D). Stump entendió: "Argument and argumentation are not the same, however; for the sense (*vis sententiae*) and the reason enclosed in discourse (*oratio*) when something [that was] uncertain is demonstrated is called the argument; but the expression (*elocutio*) of the argument is called the argumentation. So the argument is the strength (*virtus*), mental content (*mens*), and sense of argumentation; argumentation, on the other hand, is the unfolding of the argument by means of discourse (*oratio*)." Por otro lado, en Boecio podrían ser intercambiables en su empleo la *argumentatio* y el *argumentum*. STUMP, E., *Boethius's De topicis differentiis*, op. cit., 30; 110, nota 4.

búsqueda de ese medio o concepto al hallazgo del mismo (*medietatis inventio*)⁵¹. Así separa Boecio, por un lado, el significado del *argumentum* del conjunto de las partes que desembocan en una conclusión mediante el proceder de la argumentación y, por otro, esto no excluye que las premisas de ese proceder puedan ser consideradas como *argumentum*⁵².

Aristóteles mantuvo unidos tópico y *endoxon* (probable) y así obliga al concepto a permanecer sobre una base de garantía plausible, y aclara que el punto de partida siempre está reconocido como válido sin que se perjudique por ello el poder reclamar en las conclusiones finales una validez necesaria o probable. Esta concepción aristotélica (*endoxon*) la recoge Boecio por primera vez en relación con la caracterización de los *argumenta* para el lenguaje: "*alia sunt probabilia, alia nec probabilia nec necessaria*"⁵³ y, seguidamente, establece: "Probabile vero est quod videtur vel omnibus, vel pluribus, vel sapientibus, et his vel omnibus, vel pluribus, vel maxime notis atque praecipuis, vel quod iniquique artifici secundum propriam facultatem, ut de medicina medico, gubernatori de navibus gubernandis, id praeterea quod videtur ei cum quo sermo conseritur, vel ipsi qui iudicat, in quo nihil attinet verum falsumve sit argumentum, si tantum verisimilitudinem teneat"⁵⁴.

Se percibe que Boecio traduce *probabile* por *endoxon* aristotélico y piensa con ello en una determinada característica de los argumentos, a saber, en el caso de un *argumentum probabile* la pretensión de validez la fundamenta en una garantía exterior; lo que no excluye que en tal argumento se garantice una conclusión definitiva del tema tratado, es decir, resulta como un *argumentum necessarium*; de modo que en Boecio los argumentos no pueden ser al mismo tiempo *probabilia et necessaria*. La función de los tópicos es presentar un conjunto de argumentos probables (*verissimum argumentorum copia*) porque esos *argumenta probabilia* pueden probar su validez tanto como necesaria como probable; no son sólo útiles para el orador o para el dialéctico, sino también para el filósofo (científico). En concordancia con esas afirmaciones diferencia Boecio los *loci* dialécticos de los *loci* para la demostración silogística⁵⁵. Los tópicos son aquella disciplina fundamentada en la que todos los modos de argumentación posibles (silogismos, inducción, entimemas, ejemplos)⁵⁶ se cimantan sobre los argumentos empleados en los *loci*.

51 *Ibid.*, 195.

52 "Conclusio et argumentis [plural] approbata propositio (...)." *De topicis differentiis*, I (PL 64, 1174 C); cf. STUMP, E., *Boethius's De topicis differentiis*, op. cit., 99s., nota 17.

53 *De topicis differentiis*, I (PL 64, 1180 C).

54 *Ibid.*, I (PL 64, 1180 C-D).

55 "Sed ea quidem quae ex definitione, vel genere, vel differentia, vel causis argumenta ducuntur, demonstrativis maxime syllogismis vires atque ordinem subministrant, reliqua verisimilibus ac dialecticis." *Ibid.*, II (PL 64, 1195A). Esa afirmación condicionó a Tomás de Aquino: "Et similiter opinio ex syllogismo dialectico causata, est via ad scientiam quae per demonstrationem acquiritur: qua tamen acquiritur demonstrativam, quae est per causam: quia ille qui cognoscit causam, ex hoc etiam magis potest cognoscere signa probabilia, ex quibus procedit dialecticus syllogismus." *Sth III*, 9.3 ad 2.

56 Cf. GREEN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the topics*, cit., 44s; 68s.

Consideración especial merece el *locus a rei iudicio* en la lista de Temistio y el *locus ab auctoritate* en la de Cicerón. Esa privilegiada referencia influyó Melchor en Cano que tiene la misma opinión en lo referente a ese *locus* para la teología. En la lista ciceroniana que nos brinda Boecio ese *locus* es el único *extrinsecus* y Temistio enumera diez *loci extrinseci*. Por eso Boecio observa que, sólo el *locus ab auctoritate* es el verdadero *locus extrinsecus*, sólo ese *locus* señala un punto de partida que no está unido al tema u objeto sobre el que se discute. Esto no se podría decir del mismo modo de otros *loci extrinseci*, con lo cual el *locus ab auctoritate* goza de una posición preferente.

En relación con el *locus ab auctoritate* acepta Boecio la transcripción aristotélica de *endoxon*: ese *locus* es *totus probabilis*, y “*probabile autem est quod videtur vel omnibus, vel pluribus, vel doctis et sapientibus, et inter hos claris et praestantibus, vel his qui secundum unamquamque artem peritiam consecuti sunt, ut medico in medicina, geometrae in geometria*”⁵⁷. Por consiguiente, Boecio en el caso de ese *locus* establece su acreditación en la pretensión de validez; mientras que en el caso de otros *loci* parte de la pretensión de validez fundamentada en el reconocimiento.

En resumen, entre Boecio y Aristóteles encontramos cosas en común, las diferencias señaladas entre ambos se mantienen porque en los tópicos aristotélicos sólo las instrucciones parten de premisas probables y el resultado de su conocimiento se considera inferior en lo referente al proceder de la argumentación; la diferencia no se sustenta, como en Boecio, en el proceder de la argumentación sino respecto a los puntos de partida y las finalidades⁵⁸.

Por consiguiente, lo nuevo frente al Estagirita son las *differentiae maximae propositionis* que, por una parte, se concentran en un grupo de máximas y, por otra, deben posibilitar el hallazgo de cualquier argumento. Las máximas dan nombre a los fundamentos objetivos porque pueden ser omitidas en los argumentos, en las conclusiones que se pretenden alcanzar⁵⁹. Esa función de las máximas de Boecio, como reglas para denominar las conclusiones, las toma como base la lógica y, por eso, la interpretación de los tópicos en la Edad Media condujo a que se estableciera una relación entre el desarrollo de la doctrina de los *loci* y la teoría de las conclusiones.

El desarrollo que los tópicos alcanzaron en la Edad Media depende especialmente de Boecio, lo que se constata fundamentalmente en los manuales, que encuentran en la exposición boeciana una introducción a la dialéctica⁶⁰, y en los planes de estu-

57 *De topicis differentiis*, III (PL 64, 1199 C-D).

58 “Boethius no longer connects the topics with the testing of common opinions, to him it is rather a particular method of confirming arguments. Accordingly the connection between the topics and plausibility is no longer essential to him as it was Aristotle; it is certainly not forgotten, however.” GRENN-PEDERSEN, N.J., *The Tradition of the Topics*, op. cit., 339; cf. STUMP, E., *Boethius's De topicis differentiis*, op. cit., 159-178, especialmente 177s.

59 Cf. *Ibid.*, 69.

60 Chenu se refirió al siglo XII como “aetas Boethiana”, cf. CHENU, M.D., *La théologie au douzième siècle* (Paris 1957) 142-158.

dio que se basaron principalmente en su obra *De topicis differentiis* lo que condujo a entender al Estagirita desde la perspectiva de Boecio.

5. RODOLFO AGRÍCOLA: *DE INVENTIONE DIALECTICA*

En el tránsito que conduce de la Edad Media al Renacimiento se produce un cambio substancial que no afecta únicamente a las circunstancias históricas, sino también a la concepción de la dialéctica, los tópicos y la lógica⁶¹.

El exponente más sobresaliente de la denominada lógica renacentista o retórica dialéctica fue el humanista Rodolfo Agrícola (1444-1485), que desempeña un papel determinante en la concepción melanchthoniana de los *loci*. En Groninga, donde acudió a la escuela, recibió el influjo de la *devotio moderna* y en Erfurt, como estudiante de artes, conoció la vía moderna. Sus estudios en Lovaina le hicieron también conocedor de la *via antiqua*, lo mismo que del interesante círculo humanista que existía en esa universidad⁶². El contacto con el Humanismo lo llevó a Italia⁶³ donde redactó *In laudem philosophiae et reliquiarum artium* y comenzó la elaboración de la obra que, sólo por su repercusión histórica, ya merece una atención especial: *De inventione dialectica*. La finalizó después de volver de Italia, en Alemania, donde también compuso *De formando studio*, en la que hace un resumen de sus interpretaciones.

De inventione dialectica (1479) es la primera parte de una obra que originalmente debía comprender también la sección referida al *iudicium*⁶⁴. *La obra está articulada, como es tradicional, en tres libros. El primero contiene el concepto y clasificación de los loci* y a continuación presenta casos particulares; el tema del segundo libro es la dialéctica y el empleo de los *loci* y finalmente, en el tercero, presenta una ‘doctrina de las emociones’ ya que, por medio del proceder dialéctico, apoyándose en principios fundamentados, se ha de garantizar la eficacia necesaria para convencer a los oyentes. Se produce así, como viene siendo común en la historia de la dialéctica, la relación entre tópicos y retórica.

De inventione dialectica, por tanto, conduce la dialéctica hacia el “arte de disertar sobre cualquier cosa con probabilidad” (“*ars probabiliter de qualibet re proposita disserendi*”)⁶⁵. Aún cuando diferencia para las expresiones lingüísticas tres dimensio-

61 Cf. ASHWORTH, E.J., ‘The eclipse of Medieval Logic’, KREZTMANN, N. (ed.), *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy* (Cambridge 1982) 787-796.

62 Una biografía se puede encontrar en KESSLER, E., ‘Humanismus und Naturwissenschaft bei Rudolph Agricola’, MARGOLIN, J. CL. (ed.), *L'Humanisme allemand (1480-1540). XVIIIe Colloque International de Tours* (München-Paris 1979) 141s.

63 Cf. SOTTILI, A., ‘Notizie per il soggiorno in Italia di Rodolfo Agricola’, ADDERMAN, F.-VANDERJAGT, A.J. (eds.), *Rodolphus Agricola Phirisius (1444-1485)*. Proceedings of the International Conference at the University of Groningen 28-30 October 1985 (Leiden-New York-Kobenhavn-Köln 1988) 78s.

64 “Agricolas ‘Inventio dialectica’ war geplant als der erste Teil seiner Dialektik. Der zweite (unausgeführte) Teil sollte in entsprechender Weise die Technik des Urteilens behandeln, wie der erste Teil Technik des Auffindens von Beweismitteln.” FAUST, A.; ‘Die Dialektik R. Agricolas’, op. cit., 119.

65 *De inventione dialectica*, II.II [utilizaremos la abreviatura ID para referirnos a ella].

nes (concernientes al orador, al oyente y al tema), Agrícola añade a esas tres dimensiones tres disciplinas: gramática, retórica y dialéctica; de forma que es la dialéctica la que tiene la misión de garantizar y fundamentar los temas. La expresión lingüística no está incluida en la fundamentación del tema porque la dialéctica es entendida como la condición previa que se admite en todas las demás ciencias (artes)⁶⁶. A través de esa diferenciación de retórica, gramática y dialéctica se indican las diversas funciones. Que la retórica dialéctica de Agrícola desea ser en primer lugar dialéctica, dialéctica orientada hacia un manejo práctico, por consiguiente, dando cabida tanto a los puntos de vista pragmáticos como a los teóricos, muestra hasta qué punto el humanista aboga por Cicerón y hasta qué punto está relacionado con el reformador Melanchthon.

Sin embargo, la dialéctica no pierde el carácter de condición previa, porque sitúa el proceder de la argumentación primariamente en las bases elementales de las relaciones ontológicas. Es decir, lo que significa la *definición* o el *género* o la *categoría* no puede ser explicado en primer lugar por el dialéctico, sino que lo acepta por la metafísica⁶⁷. El hecho de que las condiciones de la dialéctica conciernan a cada una de las ciencias particulares supone que la dialéctica se encierra en ellas como la forma al contenido. Cada una de las ciencias pone a disposición sus principios y sumistra sus conclusiones, pero la dialéctica conduce todo eso hacia la "*via autem et ratio colligendi parandaeque fidei*"⁶⁸, por consiguiente, hacia un proceder conclusivo que tiene como misión servir al convencimiento.

Al igual que Cicerón y Boecio, sitúa Agrícola dos formas de proceder: *inventio* y *iudicium*, que buscan argumentos adecuados para ser utilizados críticamente en la argumentación⁶⁹. En Agrícola el *iudicium* se ocupa de las conclusiones, de las reglas conclusivas de los silogismos, y ayuda a evitar los errores en las resoluciones. Únicamente una recta estimación y tanteo del tema, seguido de una utilización organizada de los argumentos encontrados posibilita que la dialéctica consiga con su proceder el objetivo deseado⁷⁰. Y la meta de la dialéctica es facilitar la argumentación para dar a conocer que es posible un convencimiento seguro. En el caso de debatirse un tema desconocido, sólo se podrá llegar al convencimiento del interlocutor si se tienen en cuenta las relaciones que van unidas al tema debatido, y si éstas son aceptadas por él. Estas condiciones han de ser logradas por los *loci*: en ellos son formuladas las posibilidades de las relaciones en las que pueden ser colocados los temas discutidos, de manera que éstas o bien son ofrecidas con el mismo tema como necesarias o bien son añadidas al tema, en cierto modo, exteriormente.

Agrícola distingue, como Cicerón, diez *loci interni* y catorce *loci externi*. Los *loci* son, por tanto, en el humanista formas de relación en las que queda situado un tema (*res*). Una relación de este tipo, por ejemplo, se puede dar entre género y categoría: en

66 "dux (...) et stabilatrix artium." *Ibid.*

67 *Ibid.*, II. VII.

68 *Ibid.*

69 *Ibid.*, I.II y II.I

70 "Adhibita est inventioni haec iudicii pars, cui omnis de modis figurisque syllogismorum praecipio, et cautio omnis captiosarum argumentationum, quas fallacias dixere, subservit." *Ibid.*, I.II.

esa relación lo que es válido para el género lo es también para la categoría; de este modo el género podría ser hallado en un 'lugar' en el que se encuentren argumentos similares y, por eso, las conclusiones se aprovechan de la relación entre género y categoría.

En la conclusión: *omne animal est substantia. Omnis homo est animal. Ergo omnis homo est substantia*⁷¹; el *locus* es lingüísticamente una característica bajo la que puede ser encontrada esa indicación, lo que con probabilidad se aplica a un determinado tema⁷². Por lo que respecta a su función podría considerárselos como "medio de conocimiento"⁷³ o puntos de vista y, en cuanto a su carácter invariable, en medio de temas muy distintos, como "constante"⁷⁴.

Agrícola piensa en los *loci* como "sedes quasdam argumentorum"⁷⁵. En cuanto a las relaciones entre *loci* y *argumenta* podrían ser comparadas con un depósito o con un tesoro ("*quod in eis velut receptu et thesauro quodam, omnia faciendae fidei instrumenta sint reposita*")⁷⁶ y, finalmente, también los compara con *notae* o *signa*⁷⁷; con ello participa en una tradición que guarda conexión con las *differentiae maximae propositionis* de Boecio⁷⁸.

Que con los *loci* se prueban los correspondientes *argumenta* es algo que en Agrícola resulta cambiante. Por una parte, permite la caracterización de los *loci* como *sedes argumentorum*, entendiendo con ello que los argumentos son el obrar conclusivo; por otra, Agrícola no mantiene esa exclusividad, no ofrece una equiparación de los conceptos *tertium*, *medium argumentationis* y *argumentum*, por consiguiente, encontramos un estrechamiento o limitación del 'argumentum' en favor del 'concepto guía'⁷⁹. Por ejemplo, en el caso del que nos hemos servido más arriba, en el cual el concepto 'animal' es el que decide, por medio de un *locus*, el *argumentum* hallado.

Agrícola también vincula dialéctica y procedimiento por medio de la noción de posibilidad⁸⁰. Como ya en Boecio y originalmente en Aristóteles, esto no conduce a situar enfrentados un conocimiento científico y otro teórico (secundario), sino a un

71 Cf. el ejemplo en *Ibid.*, I.II.

72 "Communis quaedam rei nota, cuius admonitu, quid in quaque re probabile sit, potest inveniri." *Ibid.*

73 "Erkenntnismittel" RISSE, W., *Die Logik der Neuzeit*, I: 1500-1640 (Stuttgart-Bad Cannstadt 1964) 19.

74 Cf. MCNALLY, J.R., 'Prima pars dialecticae': The influence of Agricolan Dialectic upon English Accounts of Invention', *Renaissance Quarterly* 21 (1968) 167.

75 ID I.I.

76 *Ibid.*, I.II.

77 "Non ergo aliud est locus, quam communis quaedam rei nota" ID I.II; "utilissimum videntur signis quisbusdam, circumferremus per ipsas res animum." *Ibid.*, I.I.

78 Cf. EMERICH, P., 'Topik und Topos', *op. cit.*, 248.

79 "Id tertium, tum medium argumentationis dicitur: quoniam proposita velut extrema duo coniungit: tum quia probabiliter propositis iungitur, instrumentumque est faciendae de illis fidei, vocatur argumentum." ID I.II.

80 "Cum sit enim solum istud propriumque dialectices munus, posse de qualibet re probabiliter quantum ipsius natura patitur argumentari (...)" *Ibid.*, I.II. "Probabile ergo dialectices erit et probabiliter

modo de procedimiento en el que los principios evidentes de la ciencia no son considerados en primer lugar, sino que domina el consenso entre los interlocutores. En este hecho constatamos que la dialéctica está al servicio de la retórica. Después de esto, Agrícola sostiene que sólo una porción pequeña de conocimiento puede reclamar validez general o necesaria; si existe algo que sea absolutamente necesario conocer no es coordinable por una ciencia determinada. Y aún cuando ese algo pueda ser probado científicamente, allí donde es posible que surja una crisis, no es factible recurrir a deducciones sutiles si antes no se ha establecido un procedimiento dirigido a convencer que, quizá, sacrifique lo arduo del asunto pero que, en definitiva, es eficaz⁸¹.

Ese proceder que conduce al convencimiento lo pone a disposición la dialéctica, y aunque Agrícola caracterizó sus puntos de partida y sus resultados teniendo en mente la noción de probabilidad, no acepta el *endoxon* aristotélico en el sentido de garantía suficiente (no siempre se puede remitir a un auditorio a una garantía precisa), pero tampoco se limita a una 'mera probabilidad', sino que piensa que sobre la base del fundamento del tema, y descripción del mismo, éste puede aparecer como plausible: "*nobis erit probabile, quod apte consentaneeque de re proposita dicitur*"⁸²; es indiferente si el tema tiene validez para la ciencia o para el mundo de las hadas.

Por tanto, Agrícola sitúa la probabilidad en contradicción con la pretensión de su obra: *probabiles* sólo puede ser comprendido como "lo fundamentado suficientemente, pero no estrictamente probabilidad demostrada"⁸³. Consecuentemente, se perdió en el desarrollo medieval, y también en *De inventione dialectica*, la posición privilegiada del silogismo y, con ello, también la comprensión de la ciencia aristotélica; y así Agrícola habla del silogismo y de la inducción como "*due (...) perfectae formae argumentandi*"⁸⁴; para todos los modos de argumentación pone a disposición el correspondiente *loci*, ya si su autoridad nos conduce a afirmaciones necesarias ya si nos lleva sólo a la probabilidad. Y también hallamos en Agrícola lo que desde Cicerón se considera *locus ab auctoritate* como un *loci externi*, pero modifica la terminología y le llama *locus pronuntiata*⁸⁵.

Donde Agrícola habló de *loci* los entendió como *differentiae propositionis maxime* en el sentido de Boecio. Su entrelazamiento de la tradición antigua y medieval se constata en el hecho de que su obra tiene en cuenta el patrón de la lógica en la Edad Media, pero lo condujo a una simplificación⁸⁶. Agrícola rechaza las *maxime* boecia-

dicere, quod pro conditione rei propositae, quam aptissime ad fidem dicitur. Erit ergo nobis hoc pacto definita dialectice, ars probabiliter de qualibet re proposita disserendi, prout cuiusque natura capax esse fidei poterit." *Ibid.*, II.II.

81 *Ibid.*, I.I.

82 *Ibid.*, II.II.

83 "die hinlanglich begründete, aber nicht stridt bewiesene Wahrscheinlichkeit" RISSE, W., *Die Logik der Neuzeit*, I, *op. cit.*, 16.

84 ID II.18; cf. STUMP, E., 'Topics: Their development and absorption into consequences', KRETZMANN, N. (ed.), *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy*, *op. cit.*, 287-290.

85 ID I.23.

nas. Esas *maxime*, que Agrícola caracterizó como declaraciones, que están comprendidas en múltiples sentencias que encuentran aprobación indudable (*pronunciatum quoddam, una sententia multa complexum, cui indubitata sit fides*), no las rechazó por eso, sino porque las consideró inútiles, poco eficaces⁸⁷.

Este rechazo señala aquella tendencia relacionada con el desarrollo de la lógica en la tardía Edad Media, que a menudo se oculta en peculiares y oscuras cuestiones, que procuraron la degeneración de la dialéctica y la especulación. Lo que encontramos de retroceso en la lógica no puede reprochársele simplemente a Agrícola ya que en Cicerón y, en otros muchos, constatamos ese interés por lo pragmático. De ese interés pragmático proviene la crítica a Aristóteles⁸⁸. Un *locus* no encuentra su validez o autoridad en una exposición teórica, sino en su utilidad para la retórica que consigue que el modo de proceder en los debates sea lo más sencillo posible; no se trata de una reflexión metalingüística, sino de una objetiva y clara explicación de la cuestión: "*nec enim quaero semper, sit ne album accidens hominis, sed simpliciter, sit ne homo albus*"⁸⁹.

La obra *De inventione dialectica* es el modelo de la retórica dialéctica del Humanismo. No es una obra de retórica, sino de dialéctica; sin embargo esa dialéctica, y aquí se sostiene la diferencia con la dialéctica medieval, se coloca bajo el signo de su utilidad retórica. Ese signo es a la vez criterio, por ello presentó el contenido tradicional de la dialéctica y, como lo presentó, se mantuvo la terminología tradicional, pero esta continuidad en la expresión en ningún caso supone una prolongación objetiva.

86 Cf. JOACHIMSEN, P., 'Loci communes. Eine Untersuchung zur Geistesgeschichte des Humanismus und der Reformation', *Luther-Jahrbuch* 8 (1926) 40; FAUST, A., 'Die Dialektik Rudolf Agricolas', *op. cit.*, 131-134; KESSLER, E., 'Humanismus und Naturwissenschaft bei Rudolph Agricola', *op. cit.*, 151.

87 ID I. 29.

88 *Ibid.*, I.III.

89 *Ibid.*